

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613684>
УДК 658.513

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

К.Е. Подыганова, М.Д. Шувагина,
студенты 2 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплоэнергетика»,
специальность «Экономика и управление предприятием теплоэнергетика»

И.Н. Маслов,
к.т.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет»,
г. Казань

Аннотация: Материально-техническая база многих производственных предприятий требует значительных затрат. При решении вопросов сокращения затрат финансовый директор должен тщательно проанализировать экономическую эффективность ремонта и технического обслуживания. Целью такого анализа является принятие качественных решений для улучшения итогов работы организации в целом. Был выявлен основной ряд проблем в данной области: экономические, методологические и организационные. Их решение позволит улучшить качества проведения мероприятий, связанных с ремонтом и профилактикой оборудования, а также эффективно снизит ненужные затраты.

Ключевые слова: финансирование, организация, ремонтные работы, ремонт, техническое обслуживание

REPAIR COST OPTIMIZATION

K.E. Podyganova, M.D. Shuvagina,
2nd year students, direction "Heat power engineering and heat power engineering",
specialty "Economics and management of the heat power engineering enterprise"

I.N. Maslov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
FGBOU VO "Kazan State Energy University",
Kazan

Annotation: The material and technical base of many manufacturing enterprises requires significant costs. When addressing cost reduction issues, the CFO must carefully consider the cost-effectiveness of repairs and maintenance. The purpose of such an analysis is to make quality decisions to improve the results

of the organization as a whole. The main number of problems in this area was identified: economic, methodological and organizational. Their solution will improve the quality of activities related to the repair and maintenance of equipment, as well as effectively reduce unnecessary costs.

Keywords: financing, organization, repair work, repair, maintenance

Поддержка оборудования в исправном техническом состоянии необходима для производств, однако обычно несет серьезные финансовые траты, что является большой проблемой. Оптимизация данного процесса позволит увеличить оборачиваемость денежных средств, объем производства и срок службы оборудования. На данный момент существует ряд мероприятий, который эффективен для оптимизации затрат технического обслуживания и ремонтно-восстановительных работ оборудования.

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются организации во время проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Такими являются [1, 2]:

1. Поиск дешевых и далеко не всегда надежных сотрудников по обслуживанию оборудования.
2. Нерациональное использование средств при пользовании услугами хороших сотрудников по ремонту или их смене.
3. Использование свободных средств на закупку запчастей, которые в конечном итоге просто занимают место на складе.
4. Нерациональная трата средств на техобслуживание и ремонт, например увеличение заработной платы обслуживающего персонала, увеличение сотрудников даже в том случае, когда на это нет необходимости.
5. Деление расходов на две части: тех. обслуживание и капитальный ремонт. Хотя данные расходы не отличаются друг от друга, но может быть использована как лазейка для заимствования бюджета при израсходовании первой.
6. Проведение ремонтных работ после выявления неисправностей, в связи с отсутствием систем предупреждения или планирования профилактических работ с оборудованием.
7. Отсутствие планирования или допуск ошибок при оценке объема работ, их стоимости и количестве необходимых деталей.
8. Отсутствие системы документирования заявок и проведенных работ.
9. Отсутствие оценки оборудования.
10. Отсутствие специалистов, которые необходимы для принятия решений.

11. Отсутствие налаженной взаимосвязи между службами организации.

В результате вышеперечисленных проблем, можно разделить их на три группы: экономические, методологические и организационные.

Для решения первого типа проблем необходим комплексный подход, который также затрагивает и все остальные типы. Финансирование ремонтных работ в организации должно контролироваться на всех его этапах. Планирование предстоящих работ со стороны расходов должно учитывать следующее [3]:

- расчет предыдущих расходов;
- динамика показателей проведенных работ;
- анализ роста и снижения расходов и состояние оборудования при этом.

В случае обнаружения резких скачков затрат существует риск того, что это могло оказать влияние на качество предоставления услуг. При ухудшении качества работы оборудования, либо учащения появления неисправностей также необходимо найти возможные причины возникновения и изменить план проведения работ [4].

Методологические проблемы в данной области возможно решить с помощью четкого регламентирования. В большинстве организаций отсутствует налаженная связь между отделами, в результате чего страдает эффективность всей организации, а также возможно возникновение необоснованных финансовых потерь. В связи с этим корректно прописанные права и обязанности каждого из них позволит улучшить данную ситуацию. Так, например, можно четко указать, кто разрешает отпуск материалов со склада в несколько уровней согласования [5]. Во многих организациях существует несколько способов организации работы. Однако, из-за отсутствия квалификации сотрудников и наличия достаточной информации о проведении работ возможны различного рода ошибки, которые в конечном счете приводят к большим потерям средств. Также, в регламентацию можно включить периодическую инвентаризацию, как оборудования, так и их комплектующих, что позволит контролировать как наличия, так и состояние. Все эти мероприятия будут эффективны в экономии средств.

Последним типом проблем являются организационные. Для этого необходимо построить систему, которая учитывает предупреждение поломок, следит за планированием ремонтных работ с учетом ведения соответственного документооборота. Подобная система строится из нескольких этапов:

1. Планирование технических работ. Данный этап предполагает разработку плана мероприятий:

- составление календарного плана проведения работ с учетом выпуска продукции и производственного графика организации для минимизации финансовых потерь из-за выбора наиболее минимальной нагрузки оборудования;

- детальное планирование мероприятий с расшифровкой, как видов работ, так и необходимых деталей;

- прогнозирование стоимости необходимых деталей, сроков их приобретения, а также оплата привлечения внешних специалистов для ремонта оборудования при необходимости.

В случае привлечения внешних специалистов необходимо обоснование по какой причине данный ремонт не могут произвести внутренние сотрудники, например, причинами могут являться отсутствие квалификации, отсутствие аттестаций и т.д.

При составлении плана составляется бюджет, который в дальнейшем помогает сформировать движения средств и кредиторскую задолженность при необходимости [6]. Кроме того, план важен для оценки достаточности средств для всех запланированных мероприятий, который возможно будет корректировать в случае больших затрат.

Составления плана возлагается на компетентного специалиста, а также утверждается руководителем соответствующей службы, что говорит о коллегиальном принятии решений и снижении ошибок и рисков. Окончательное решение следует за руководителем организации, который своей подписью утверждает финансирование будущих мероприятий.

2. Проведение мероприятий согласно плану. Каждое мероприятие, кроме внеплановых производится строго составленным документам, в ином случае каждое действие необходимо обосновать и согласовать с руководством. Однако, стоит учитывать те ситуации, когда отход от плана является неизбежным.

3. Оформление документов. Внутри организации устанавливается форма специальных учетных документов, которые оформляются при каждом проведении мероприятий, в которых указывается [7]:

- дата и время начала и окончания проведения работ и тип проведенной работы;

- технические характеристики и состояние оборудования на данный момент;

- выявленные дефекты, неисправности и их причины;

- проведенные мероприятия и замененные детали;

- ответственное лицо.

Предоставленная информация должна находиться в открытом доступе для сотрудников технической службы, а также для руководства. В идеале вся информация заполняется в электронном виде.

В случае внепланового ремонта оформляется заявка по советующей форме с описанием неисправности, которая в случае использования электронного документооборота, заполняется в электронном виде. Все это снижает риск злоупотребления недобросовестными сотрудниками.

4. Поддержка функционирования системы. Составленная система должна исправно функционировать, быть гибкой и не являться трудозатратой для персонала организации [8]. В противном случае система будет не эффективной, а также возможно будет иметь негативное влияние на работу организации.

Также, возможно внедрение различных программных продуктов, которые помогают в решении ряда проблем. Одним из таких продуктов является «1С: ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования», которая имеет следующие преимущества:

- снижение затрат на обслуживание технического оборудования примерно на 25-30 %;
- увеличение прибыли организации в связи с эффективным использованием активов на 10-30 %;
- уменьшение количества неисправного оборудования на 15-17 %;
- сокращение времени сверхурочной и аварийной работы на 30 %;
- снижение затрат на дополнительную оплату труда.

Согласно исследованиям у данного программного продукта подтвержден экономический эффект на примере использования в нефтяной компании в Иркутске. За время использования, продолжительность которого была 2 года, коэффициент технического состояния оборудования начал составлять от 60 % до 99 %, что практически решило проблему остановки производства в связи с поломками. Также, при проведении анализа статистики, которая была получена из системы, было выявлено, что экономия при закупках деталей и оборудования составила около 40 %.

Таким образом, хотя в настоящее время и существуют некоторые проблемы в организациях, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, также существуют и меры по их решению. Использование вышеперечисленных методов помогут эффективно снизить затраты и регулировать все необходимые процессы в организации.

Список литературы

- [1] Купцов А.В. Методика снижения затрат на проведение ремонтных работ в машиностроении / А.В. Купцов // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. № 40. 14-17 с.
- [2] Баскакова Н.Т. Оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт металлургического оборудования при организации ремонтных работ / Н.Т. Баскакова, Е.К. Чумичев; под общей ред. Н.В. Кузнецовой. // Современный менеджмент: теория и практика : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Магнитогорск, 16-17 марта 2016 года – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2016. 41-44 с.
- [3] Дашкова В.А. Учёт затрат на текущий и капитальный ремонт / В.А. Дашкова // Центральный научный вестник. – 2020. Т. 5. № 7-10(96-99). 19-20 с.
- [4] Климова Е.О. Проблемы снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования (на примере металлургического предприятия) / Е.О. Климова, И.А. Бабкин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2019. Т. 12. № 3. 132-141 с.
- [5] Коба Е.Е. Пути повышения эффективности работы предприятий в современных условиях / Е.Е. Коба, Н.В. Васина, Е.Е. Коба // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – 2015. № 3. 260-264 с.
- [6] Баскакова Н.Т. Повышение надежности оборудования при организации его ремонтов / Н.Т. Баскакова, Е.К. Чумичев // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. – 2016. Т. 2. 102-104 с.
- [7] Bagayev S. Methods for improving the efficiency of repair work / S. Bagayev, D. Sviderskaya // Интернаука. – 2020. No 24-2(153). 89-90 p.
- [8] Смоляк С.А. Оптимизация количества и периодичности ремонтов / С.А. Смоляк // Экономическая наука современной России. – 2019. № 2(85). 84-102 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kuptsov A.V. Methodology for reducing the cost of repair work in mechanical engineering / A.V. Kuptsov // Economic analysis: theory and practice. – 2010. No. 40. 14-17 p.
- [2] Baskakova N.T. Optimization of costs for maintenance and repair of metallurgical equipment in the organization of repair work / N.T. Baskakova, E.K. Chumichev; under the general editorship. N.V. Kuznetsova. // Modern

management: theory and practice: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, Magnitogorsk, March 16-17, 2016 – Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosova, 2016. 41-44 p.

[3] Dashkova V.A. Cost accounting for current and capital repairs / V.A. Dashkova // Central Scientific Bulletin. – 2020. V. 5. No. 7-10 (96-99). 19-20 p.

[4] Klimova E.O. Problems of reducing the cost of maintenance and repair of equipment (on the example of a metallurgical enterprise) / E.O. Klimova, I.A. Babkin // Scientific and technical statements of the St. Petersburg State Polytechnic University. Economic sciences. – 2019. V. 12. No. 3. 132-141 p.

[5] Koba E.E. Ways to improve the efficiency of enterprises in modern conditions / E.E. Koba, N.V. Vasina, E.E. Koba // Bulletin of the Ukrainian Branch of the International Academy of Agrarian Studies. – 2015. No. 3. 260-264 p.

[6] Baskakova N.T. Improving the reliability of equipment when organizing its repairs / N.T. Baskakova, E.K. Chumichev // Actual problems of modern science, technology and education. – 2016. Vol. 2. 102-104 p.

[7] Bagayev S. Methods for improving the efficiency of repair work / S. Bagayev, D. Sviderskaya // Internauka. – 2020. No 24-2(153). 89-90 p.

[8] Smolyak S.A. Optimization of the number and frequency of repairs / S.A. Smolyak // Economic science of modern Russia. – 2019. No. 2(85). 84-102 p.

© К.Е. Подыганова, М.Д. Шувагина, И.Н. Маслов, 2022

Поступила в редакцию 12.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Подыганова К.Е., Шувагина М.Д., Маслов И.Н. Оптимизация затрат ремонтных работ // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 111-117. URL: <https://ip-journal.ru/>